

Impact de l'audit interne sur la réduction de l'asymétrie d'information : Une étude empirique sur les entreprises marocaines

Impact of the internal audit on the reduction of information asymmetry: an
empirical study on Moroccan companies

Auteur 1 : Taoufik EL BOUZEKRI EL IDRISI,

M. Taoufik EL BOUZEKRI EL IDRISI (Enseignant Chercheur)
Laboratoire de Recherche et d'Etudes en Management, Entrepreneuriat et Finance (LAREMEF)
École nationale de commerce et de gestion de Fès
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui
pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : EL BOUZEKRI EL IDRISI (2022) « Impact de l'audit interne sur la réduction
de l'asymétrie d'information : Une étude empirique sur les entreprises marocaines », African Scientific
Journal « Volume 03, Numéro 13 » pp: 323-339.

Date de soumission : Juin 2022

Date de publication : Août 2022

DOI : 10.5281/zenodo.7104240
Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

Le thème d'asymétrie d'information a pris récemment une ampleur inédite dans le monde des affaires, politique et académique. La nouveauté du sujet ne réside ni dans l'apparition du problème, ni dans son contenu, mais dans la mondialisation des opérations boursières. La multiplication des affaires sur les principales places boursières anglo-saxonnes, européennes et au Maroc, a conduit les législateurs et les acteurs économiques à se pencher sur les rôles qui incombent respectivement à l'audit interne et au contrôle interne en matière de la réduction d'asymétrie d'information.

Ce travail cherche à présenter dans la première partie le problème de l'asymétrie d'information dans les transactions comme a été posé par Akerlof (1970). Dans un des articles pionniers en la matière, l'auteur s'appuie sur le marché des voitures d'occasion où l'acheteur potentiel contrairement au vendeur, est en situation d'asymétrie d'information. En transposant l'analyse dans le contexte de l'entreprise, cette situation nous a conduits à proposer le contrôle interne et l'audit interne comme deux mécanismes la réduction d'asymétrie d'information dans les entreprises marocaines.

Dans la deuxième partie, empirique, nous avons confronté nos réflexions au terrain en s'appuyant sur une étude quantitative d'un échantillon de cinquante-neuf entreprises, dans l'objectif de mieux comprendre, d'explorer et de répondre à la question suivante : le contrôle interne et l'audit interne contribuent-ils effectivement à la réduction d'asymétrie d'information dans les entreprises marocaines?

Mots-clés: audit interne, asymétrie d'information, contrôle interne, comité spécialisés, opportunisme.

Abstract:

The information asymmetry theme has recently taken an unprecedented scale in the business political and academic world; the novelty of the subject doesn't lie neither in the appearance of the problem nor in its content but in the globalization of stock exchange operations; the multiplication of business on the main Anglo Saxon ; European and Moroccan exchange led legislators and economic actors to examine the roles of internal audit and internal control in reducing asymmetry of information

This work seek to present in the first part the problem of asymmetry of information in transactions as was posed by AKarlov 1970; in one of pioneering articles in this field; in this case the author based on the market for second- hand cars where the potential buyer contrary to the seller; is in a situation of asymmetry of information by transporting the analysis into the context of the company this situation led us to propose internal control and internal audit as two ,mechanisms for reducing the information asymmetry in Moroccan companies

In the second empirical part we compared our reflections with the terrain and based in a quantitative study of a sample of fifty nine companies in order to better understand; to explore and answer the following question; does internal control and internal audit effectively contribute to the reduction of information asymmetry In Moroccan companies?

Keywords: internal audit, corporate governance, information asymmetry, power imbalance, opportunism.

1. INTRODUCTION

Le thème d'asymétrie d'information a pris récemment une ampleur inédite dans le monde des affaires, politique et académique. La nouveauté du sujet ne réside ni dans l'apparition du problème, ni dans son contenu, mais dans la mondialisation des opérations boursières. La multiplication des affaires sur les principales places boursières anglo-saxonnes, européennes et au Maroc, a conduit les législateurs et les acteurs économiques à se pencher sur les rôles qui incombent respectivement à l'audit interne et au contrôle interne en matière de la réduction d'asymétrie d'information.

Il n'est donc pas judicieux de croire que l'information est à tout instant équitablement partagée, c'est-à-dire symétrique. Bien au contraire, l'asymétrie de l'information est une règle générale. L'asymétrie d'information apparaît comme l'une des causes ou conséquences majeures des conflits susceptibles d'opposer les dirigeants non seulement aux actionnaires/ investisseurs, mais aussi aux autres parties prenantes.

Le problème de l'asymétrie d'information dans les transactions a été posé par Akerlof (1970). Dans un des articles pionniers en la matière, l'auteur s'appuie sur le marché des voitures d'occasion où l'acheteur potentiel contrairement au vendeur, est en situation d'asymétrie d'information. N'ayant pas ou peu d'informations parfaites sur la qualité des voitures proposées, les acheteurs sont légitimement conduits à n'accepter que des prix bas.

L'asymétrie d'information peut en effet conduire à ce que les investisseurs sous-évaluent une entreprise qui, de ce fait, hésitera à faire une augmentation de capital car les dirigeants percevront son cours comme trop faible. Dès lors, des opportunités d'investissements très rentables seront peut-être perdues faute de financement, ou les actionnaires actuels seront dilués dans de mauvaises conditions financières si l'entreprise procède malgré tout à l'augmentation de capital.

L'objectif assigné à l'audit dans ce contexte est d'exprimer une opinion indépendante sur les états financiers établis selon des règles et principes comptables généralement admis et les normes professionnelles en vigueur. Pour, Alexandre H., Paquerot M. (2000), la mission de l'auditeur comprend aussi l'évaluation des contrôles internes et le bon fonctionnement du système d'information de l'entreprise.

La vérification des états financiers par l'auditeur débouche sur l'établissement d'un rapport dans lequel l'auditeur exprime son opinion sur la qualité des informations examinées.

Ainsi, toute décision financière ne doit pas être prise en fonction des seuls critères financiers mais les dirigeants doivent se préoccuper également de convaincre les marchés que c'est une bonne décision. D'où l'importance d'une politique de communication.

L'unité commode d'une politique de communication financière est le signal envoyé par les dirigeants d'une entreprise aux investisseurs.

Dans le même ordre de réflexions, la problématique de cet article est formulée de la manière suivante : « **Dans quelle mesure, l'audit interne et le contrôle interne peuvent-ils contribuer à la réduction de l'asymétrie d'information au sein de l'entreprise ?** »

Afin d'explicitier notre étude, on a suivi la structure suivante : Après avoir contextualisé notre sujet et présenter notre problématique centrale, nous allons présenter d'une part le débat théorique et empirique fructifiant autour de celle-ci, en empruntant le modèle d'Akerlof pour élucider le problème d'asymétrie d'information. Et d'autre part à la formulation de nos hypothèses. Dans la partie pratique, nous allons présenter les données utilisées dans notre étude ainsi que la méthodologie d'analyse et nous utiliserons le logiciel d'analyse statistique SPSS version 22 pour mesurer l'intensité de la relation causale en retenant le coefficient de corrélation de Pearson. Enfin, le dernier volet de notre travail est dédié à la discussion des résultats et les principales conclusions.

2. REVUE DE LITTÉRATURE ET FORMULATION DES HYPOTHESES

2.1 L'audit, le contrôle interne et la réduction d'asymétrie d'information : approche conceptuelle et théorique

En économie, on parle d'asymétrie d'information lors d'un échange quand certains des participants disposent d'informations pertinentes que d'autres n'ont pas.

Rappelons que dans le modèle de la concurrence pure et parfaite (CPP), on fait l'hypothèse que les agents économiques sont bien informés. Or, sur les marchés réels, l'information est imparfaite, l'un des phénomènes étant l'existence d'asymétrie d'information.

Le problème de l'asymétrie d'information dans les transactions a été posé par Akerlof (1970), apparaît comme l'une des causes ou conséquences majeures des conflits susceptibles d'opposer les dirigeants non seulement aux actionnaires, mais aussi aux autres parties prenantes.

The Market for "Lemons" : Quality Uncertainty and the Market Mechanism est un célèbre article de George Akerlof écrit en 1970 et paru à l'origine dans le Quarterly Journal of Economics où il établit les soubassements de la théorie de l'asymétrie d'information en se basant sur le marché d'occasion des voitures.

L'article décrit le marché d'occasion des voitures comportant des voitures en bon état et d'autres ont des défauts. L'information est imparfaite et asymétrique. Le vendeur possède des informations que ne détiennent pas l'acheteur et ce dernier est en situation d'asymétrie d'information et dans l'incapacité de distinguer entre le bon et le mauvais produit. N'ayant pas ou peu d'informations parfaites sur la qualité des voitures proposées, les acheteurs sont légitimement conduits à n'accepter que des prix bas.

Tout intervenant sur le marché qui souhaite vendre un véhicule de très bonne qualité sur ce marché où règne une forte incertitude doit rechercher un acheteur parmi ses relations sous peine de brader son véhicule. Les vendeurs de véhicules d'occasion sont qualifiés par Williamson (1985) d'opportunistes. L'opportunisme apparaît comme le principal facteur explicatif des coûts de transaction (Lavastre, O. (2001). Il se caractérise par la présence de tromperie ou « toute attitude visant à divulguer sur le marché des informations fausses, à omettre la transmission des données importantes pour la conclusion d'un contrat ou toute attitude visant à privilégier les intérêts d'une partie au détriment d'une autre » (Williamson, 1985).

Dans ce sens, l'audit est utilisé par les actionnaires pour s'assurer que le dirigeant agit dans l'intérêt de l'entreprise et pour faire savoir aux investisseurs potentiels, aux banquiers ainsi que toutes les parties prenantes que les états financiers sont sincères et réguliers et qu'ils sont établis en respectant les principes et méthodes comptables d'une part. Et d'autre part de donner une assurance sur l'évaluation des contrôles internes et le bon fonctionnement du système d'information de l'entreprise.

Plusieurs travaux ont montré le lien entre l'audit et l'équilibre de l'entreprise notamment ceux de Carassus, D et Gardes, N (2005), ces derniers ont pu montrer que l'audit contribue non seulement à la réduction de l'asymétrie d'information mais aussi à la résolution des conflits d'agence et de faire coïncider les intérêts des différents intervenants.

2.2 L'audit comme un mécanisme de réduction d'asymétrie d'information et de surveillance au sein d'une relation d'agence

L'étude des problèmes liés à la relation d'agence a pour origine les interrogations d'Adam Smith (1776) sur l'inefficacité des sociétés dont la direction était confiée à un agent non propriétaire. Berle et Means (1932) prolongeront la réflexion en montrant que « la séparation entre la propriété et le contrôle conduit à une situation où la divergence des intérêts entre propriétaires et dirigeants est problématique » (El bouzekri el idrissi, T. (2015). En effet, les grandes entreprises modernes seraient dirigées par des managers qui n'auraient aucune raison d'avoir les mêmes objectifs que

les propriétaires du capital. La relation actionnaire/dirigeant est alors présentée comme un cas particulier de la relation d'agence.

La théorie de l'agence repose sur deux hypothèses comportementales. La première suppose que les individus cherchent à maximiser leur utilité, la deuxième postule que les individus sont susceptibles de tirer profit de l'incomplétude des contrats. Selon la théorie de l'agence, les dirigeants sont les agents des actionnaires au sein de l'entreprise et ont vocation à gérer l'entreprise dans le sens de l'intérêt des actionnaires. Or, dirigeants et actionnaires possèdent des fonctions d'utilité différentes et agissent de façon à maximiser leur utilité respective. Selon Jensen et Meckling (1976), « le dirigeant a tendance à s'approprier une partie des ressources de la firme sous forme de privilèges pour sa propre consommation (dépenses discrétionnaires) » (Charreaux G. (1996).

Les développements ultérieurs ont mis en évidence la volonté des dirigeants de renforcer leur position à la tête de l'entreprise. Dans ce sens, Depret M-H., Hamdouch A., (2005), ont également montré que ces derniers peuvent ainsi préférer la croissance du chiffre d'affaires à celle du profit, employer plus de personnel que nécessaire, etc. Leur but est de servir l'intérêt social de l'entreprise avant de satisfaire les intérêts des actionnaires (distribution de dividendes ou revalorisation des titres) ou des salariés. En substance, l'aspiration du dirigeant consiste à maximiser sa rémunération et à minimiser son effort.

Le type d'asymétrie informationnelle, dont il est ici question, est l'action cachée qui fait référence à une situation d'aléa moral dans laquelle l'incomplétude de l'information provient des actions et comportements non observables susceptibles d'être entrepris par les agents après signature du contrat. C'est donc une forme d'opportunisme post contractuel qui survient lorsque les actions mises en œuvre ne peuvent être discernées comme a pu montrer Paquerot, M. (1996).

Dans le même ordre d'idées, l'audit constitue un des mécanismes de régulation des relations entre actionnaires et dirigeants. Comme introduit précédemment, c'est Jensen et Meckling qui, les premiers, ont analysé l'audit dans ce sens. D'après ces auteurs, « il constitue non seulement un mécanisme de surveillance, au sens de monitoring, mais aussi un moyen de répondre à un besoin de justification ou d'obligation, au sens de bonding » (Charreaux G. (1996). Dans la mesure où les actionnaires et les créanciers considèrent les états financiers de l'entreprise comme un moyen de surveillance des dirigeants, ces derniers peuvent se dédouaner en leur fournissant ces états, ainsi qu'en les faisant attester par un auditeur externe indépendant.

Cette approche de l'audit externe au travers des relations d'agence aboutit globalement à des analyses convergentes. Celle-ci doit toutefois être complétée par « les théories issues de

l'économie de l'information pour appréhender un rôle complémentaire de l'audit externe, répondant à un cadre différent, celui du signal permettant de réduire les effets de sélection adverse et permettant la prise en compte d'une problématique de gouvernance élargie » (El bouzekri el idrissi, T. (2017).

Sous cet angle, la mise en place de l'audit et de contrôle interne permet de réduire l'asymétrie d'information, assure le bon déroulement du contrat et d'apporter un contrepouvoir au risque d'opportunisme des dirigeants des entreprises.

Ces analyses sont à l'origine d'une problématique qui tente d'analyser le contrôle interne et l'audit comme deux mécanismes de la réduction de l'asymétrie d'information au sein de l'entreprise ;

Alors pour apporter des éléments de réponse à cette problématique il nous a aperçus nécessaires de formuler ces quatre hypothèses qui trouvent leurs origines dans notre revue de littérature :

H1 : la réduction d'asymétrie d'information est plus forte dans les entreprises disposant d'un service de contrôle interne et d'audit interne ;

H2 : la réduction d'asymétrie d'information dans les domaines autres que le domaine comptable et financier est plus significative dans les entreprises disposant d'un service de contrôle interne et d'audit interne.;

H3 : le niveau de la réduction d'asymétrie d'information dans les autres domaines (rémunération, recrutement et le déroulement des marchés publics) est plus significatif dans les entreprises disposant de comités spécialisés.

H4 : la qualité et la quantité de l'information transmises par les dirigeants des entreprises qui ne disposent pas des comités spécialisés sont plus satisfaisantes.

3. DONNEES ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE

3.1 Collecte des données

Ce travail, a pour objectif de comprendre en profondeur comment le contrôle interne et l'audit interne peuvent contribuer à la réduction d'asymétrie d'information. Ce travail visera l'objectivité. Le paradigme positiviste, qui conduit à l'émission d'hypothèses, leur vérification par le recours aux mesures qui valident les résultats et affichent la rigueur de la méthode, semble être, comme nous le verrons plus loin dans cet article, plus approprié à la poursuite d'un tel objectif.

En cohérence avec ce positionnement épistémologique, nous procéderons d'une manière hypothético-déductive qui peut être résumée de la manière suivante :

Après avoir réalisé les étapes d'exploration et de description dans les premières étapes, nous abordons les dernières étapes : la vérification et la maîtrise. En effet, en fonction des hypothèses (ou attentes) retenues et confortées, on cherchera à déterminer si les facteurs explicatifs de la réduction d'asymétrie d'information sont vérifiés (ou non) empiriquement.

Notre étude empirique repose sur un échantillon de 59 entreprises dont une grande partie installée sur l'axe Rabat-Casablanca. Notons, enfin, que nous avons envoyé plus de 180 questionnaires et nous avons pu récupérer les réponses auprès de 59 d'entre eux, soit un taux de réponse de 32,77%.

3.2 Opérationnalisation des variables

3.2.1 Opérationnalisation des variables à expliquer

L'objectif de la première étape de l'analyse empirique de notre recherche est l'observation du contenu de système d'information de l'entreprise, mesurer le degré d'utilité des flux d'informations au sein des entreprises dans les différents domaines (comptable, financier, recrutement, rémunération, investissement, climat social,) et d'élucider les mesures utilisées pour réduire l'asymétrie d'information dans ces domaines.

Le questionnaire ne comprend pas de variables mesurant directement ces phénomènes. Mais, cette dimension est prise en compte au travers plusieurs questions qui se penchent vers la visée. Donc, la réduction d'asymétrie d'information est la variable expliquée. Les mécanismes de réduction d'asymétrie d'information retenus sont l'audit et le contrôle interne.

3.2.2. Opérationnalisation des variables explicatives

Les variables explicatives de notre étude sont relatives aux mécanismes de mesure de l'asymétrie d'information au sein de l'entreprise. Ces variables sont :

- Le degré d'utilité de l'information
- Le degré de satisfaction des administrateurs envers la qualité et la quantité des informations qui leur sont transmises par les dirigeants.

4. RESULTATS ET DISCUSSIONS

4.1 La réduction de l'asymétrie d'information par le contrôle interne et l'audit interne

4.1.1 Test de l'hypothèse n° 1 relative à l'asymétrie d'information dans le domaine comptable et financier

Champs de discussion :

Dans cette optique, l'audit participe à améliorer la relation existante entre l'entreprise et les différentes parties prenantes, notamment, le marché financier. Selon **Jérôme. C et Gérard. H (2005)**, l'audit contribue non seulement à crédibiliser une information produite par les

dirigeants à destination du marché de capital, mais aussi, il participe en cela à éviter que ces derniers la manipulent, même si son obligation en la matière n'est que de moyens et non de résultats lorsque les individus manipulent l'information communiquée au marché. La manipulation de l'information comptable et financière peut-elle être évitée grâce à l'existence d'un service d'audit ? En effet, et à titre de rappel, l'hypothèse à tester à ce niveau est la suivante:

L'énoncé de l'hypothèse n° 1 :
La réduction d'asymétrie d'information dans le domaine comptable et financier est plus significative dans les (EEP) disposant d'un service de contrôle interne et d'audit interne.

Les résultats des tests

Nous allons, donc, vérifier l'existence d'une telle relation grâce aux résultats empiriques obtenus suite à notre enquête. Le traitement de ces résultats nous a permis d'obtenir les relations récapitulées dans le tableau suivant :

Tableau 1 : LE RESULTAT DES TESTS DE CORRELATION ENTRE L'EXISTENCE D'AUDIT ET LE NIVEAU D'ASYMETRIE D'INFORMATION DANS LE DOMAINE COPMTABLE ET FINANCIER

Ce tableau nous permet de tirer les conclusions suivantes :

Q. A votre avis l'existence du contrôle interne ou d'audit interne contribue-t-il à la réduction de l'asymétrie d'information dans les domaines suivants :		Le niveau d'asymétrie d'information	
		Audit Interne (AI)	Contrôle Interne (CI)
Politique comptable adoptée à l'initiative des dirigeants	Corrélation de Pearson	,760**	,829**
	Sig. (bilatérale)	,000	,000
	N	59	59
Performance financière de l'entreprise : CA, résultats, rentabilité financière/économique	Corrélation de Pearson	,739**	,709**
	Sig. (bilatérale)	,000	,000
	N	59	59
** . La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).			
* . La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).			

Source : Fait par nos soins à l'aide de l'outil IBM SPSS Statistics version 22.

En examinant les statistiques ci-dessus, nous constatons qu'il existe **une forte corrélation positive** entre l'existence d'un service de contrôle interne, d'audit interne et la qualité de l'information comptable obtenue par les administrateurs des entreprises de notre échantillon. Cette influence est mise en évidence par la valeur très élevée du coefficient de corrélation de Pearson ((CI=0, 829) et (AI=0, 760) **significative à 0.01 %**). Ceci montre donc que plus une entreprise dispose de ces deux outils, plus elle tend à réduire davantage le niveau d'asymétrie d'informations dans le domaine comptable.

De même, **une forte corrélation positive** ((CI=0,709) et (AI=0,7 39) **significative à 0.01 %**) entre le niveau d'asymétrie d'information dans le domaine financier et l'existence d'un service de contrôle interne, et d'audit interne. Nous considérons donc la présence de ces deux outils au sein de l'entreprise constitue un facteur tendant à limiter la manipulation de l'information financière. Les résultats auxquels nous avons abouti montrent, donc, que plus les entreprises disposent d'un service de contrôle interne, et d'audit interne plus le niveau de réduction d'asymétrie d'information dans le domaine comptable et financier est beaucoup plus important. En conclusion, nous pouvons conclure que :

L'hypothèse n° 1 est validée.

4.1.2 Test de l'hypothèse n° 2 relative à l'asymétrie d'information dans les autres domaines

Champs de discussion :

Généralement, les sociétés ne peuvent être dirigées par un consensus. Le dirigeant doit disposer d'une autorité afin de prendre des décisions rapides et prendre un risque raisonnable. Dans le même sillage des idées, Ebondo wa mandzila (2006) dans leur analyse portant sur les outils de la gouvernance de l'entreprise a conclu que si toute décision prise par le dirigeant doit être communiquée et approuvée par les propriétaires de la société, le développement de la société sera paralysé et celle-ci devient moins performante. Cependant, si les associés acceptent de déléguer des pouvoirs substantiels au dirigeant, ils ont besoin de s'assurer que ce dernier n'abuse pas de cette autorité.

De là, les actionnaires et leurs représentants les administrateurs, attendent des dirigeants qu'ils leur fournissent suffisamment d'informations sur la rémunération et le recrutement des dirigeants, sur le climat social et sur les choix stratégiques notamment.

<i>L'énoncé de l'hypothèse n° 2 :</i>		
<i>La réduction d'asymétrie d'information dans les domaines autres que le domaine comptable et financier est plus significative dans les entreprises disposant d'un service de contrôle interne et d'audit interne.</i>		
<i>H₂₁ : Le contrôle interne et l'audit interne influencent positivement l'asymétrie d'information dans le domaine de rémunération des dirigeants</i>	<i>H₂₂ : Le contrôle interne et l'audit interne influencent positivement l'asymétrie d'information dans le domaine de recrutement des principaux dirigeants</i>	<i>H₂₃ : Le contrôle interne et l'audit interne influencent positivement l'asymétrie d'information dans le domaine de climat social des entreprises</i>

Les résultats des tests

Nous allons, donc, vérifier l'existence d'une telle relation grâce aux résultats empiriques obtenus suite à notre enquête. Le traitement de ces résultats nous a permis d'obtenir les relations récapitulées dans le tableau suivant :

Tableau 2: LE RESULTAT DES TESTS DE CORRELATION ENTRE L'EXISTENCE D'AUDIT ET LE NIVEAU D'ASYMETRIE D'INFORMATION DANS LES AUTRES DOMAINES

Q. A votre avis l'existence du contrôle interne ou d'audit interne contribue-t-il à la réduction de l'asymétrie d'information dans les domaines suivants :		Le niveau de Corrélation de Pearson	
		Audit Interne	Contrôle Interne
Recrutement des principaux dirigeants	Corrélation de Pearson	-,139	-,073
	Sig. (bilatérale)	,000	,000
	N	59	59
Rémunération des dirigeants	Corrélation de Pearson	-,163	-,102
	Sig. (bilatérale)	,000	,000
	N	59	59
Climat social de l'entreprise	Corrélation de Pearson	-,158	-,122
	Sig. (bilatérale)	,000	,000
	N	59	59

Source : Fait par nos soins à l'aide de l'outil IBM SPSS Statistics version 22.

En détaillant l'analyse, nous constatons l'existence d'une **corrélation négative** entre le niveau d'asymétrie d'information dans le domaine de recrutement des principaux dirigeants et l'existence d'un service de contrôle interne et d'audit interne. Toutefois, cette relation est négligeable et, en plus, non significative, la corrélation est, en effet, de **((-0,073) significative**

à 0.01 %) pour le contrôle interne et de ((-0,139) **significative à 0.01 %**) pour l'audit interne. Ceci signifie qu'il n'existe aucune relation entre la qualité d'information détenue par les administrateurs des entreprises enquêtés dans le domaine de recrutement des principaux dirigeants et l'existence d'un service de contrôle interne et d'audit interne.

Le même résultat concerne, également la rémunération des principaux dirigeants. Nous relevons, en effet, **une relation négative ((CI= -0,102) et (AI= -0,163) significative à 0.01 %)**, mais négligeable entre l'existence d'un service de contrôle interne, d'audit interne et le niveau d'asymétrie d'information dans le domaine de recrutement.

Pour la variable explicative de climat social de l'entreprise, la lecture du tableau, nous indique qu'il y a une relation faible et non significative corrélation de ((CI= -0,158) et (AI= -0,122) **significative à 0.01 %**) entre le niveau d'asymétrie d'information dans le domaine de climat social de l'entreprise et l'existence d'un service de contrôle interne et d'audit interne.

En d'autres termes, si la réduction de l'asymétrie d'information par l'audit est validée dans le domaine comptable et financier, il n'en est pas le cas dans les autres domaines et plus précisément le domaine de la rémunération, du recrutement des dirigeants et le climat social de l'entreprise. En définitive, et au vu des résultats de notre enquête, on peut conclure que l'hypothèse n° 2 n'est pas validée.

L'hypothèse n° 2 n'est pas validée.

4.2 La réduction de l'asymétrie d'information par des comités spécialisés

4.2.1 Test de l'hypothèse n° 3 relative à la réduction de l'asymétrie d'information par des comités spécialisés

Champs de discussion

Ainsi, pour apprécier le rôle des comités spécialisés dans la réduction de l'asymétrie d'information dans le domaine de rémunération, de recrutement et le domaine de déroulement des marchés publics nous nous baserons sur le test de corrélation présenté au tableau suivant pour soumettre cette hypothèse au crible des résultats obtenus.

L'énoncé de l'hypothèse n° 3 :

Le niveau de la réduction d'asymétrie d'information dans les autres domaines (rémunération, recrutement et le déroulement des marchés publics) est plus significatif dans les entreprises disposant de comités spécialisés.

Tableau 3 : Test de l'hypothèse n°3 relative à la REDUCTION DE l'asymétrie d'information par des comités spécialisés

Q. A votre avis l'existence des comités spécialisés contribue-t-il à la réduction de l'asymétrie d'information dans les domaines suivants ?		Le niveau de Corrélation de Pearson
La rémunération des dirigeants et des cadres	Corrélation de Pearson	,807**
	Sig. (bilatérale)	,000
	N	59
Le recrutement des dirigeants	Corrélation de Pearson	,754**
	Sig. (bilatérale)	,000
	N	59
Le déroulement des marchés publics	Corrélation de Pearson	,672**
	Sig. (bilatérale)	,000
	N	59

Source : Fait par nos soins à l'aide de l'outil IBM SPSS Statistics version 22.

Les résultats des tests

Ce tableau nous permet de tirer les conclusions suivantes :

Nous commençons l'analyse par la première composante. Nous relevons, en effet, l'existence une **forte corrélation positive ((0,807) significative à 0.01 %)**, entre le niveau d'asymétrie d'information dans le domaine de rémunération des dirigeants et l'existence des comités spécialisés. Nous considérons donc l'existence des comités spécialisés comme mécanisme permettant de réduire le niveau d'asymétrie d'information dans le domaine de rémunération.

Quant à la deuxième composante, à savoir, le niveau d'asymétrie d'information concernant le domaine de recrutements des dirigeants, les analyses de corrélation effectuées montrent l'existence d'une **forte relation positive ((0,754) significative à 0.01 %)**, entre celui-ci et l'existence des comités spécialisés au sein des entreprises. Cela veut dire que les entreprises qui disposent des comités spécialisés sont moins exposées au risque d'asymétrie d'information dans domaine de recrutements des dirigeants.

En dernier lieu, nous en sommes à l'analyse de la relation entre l'existence des comités spécialisés et le niveau d'asymétrie d'information dans le domaine de déroulement des marchés publics, nous relevons, en effet, l'existence d'une **forte relation positive ((0,672) significative à 0.01 %)** entre l'existence des comités spécialisés et la qualité d'information

concernant les aspects de fonctionnement des marchés publics des entreprises sujets de cette enquête.

Ceci montre donc que plus une entreprise dispose des comités spécialisés, plus elle tend à réduire davantage le niveau d'asymétrie d'informations dans le domaine comptable et financier et plutôt dans les différents domaines.

En définitive, ces résultats confirment notre hypothèse et en phase avec les différents travaux théoriques et empiriques plaçant les comités spécialisés comme une assurance face aux pouvoirs exagérés des dirigeants et un outil efficace pour réduire l'asymétrie d'information.

Conclusion :

L'hypothèse n° 3 est validée.

4.2.2 Test de l'hypothèse n° 4 relative aux sentiments des administrateurs envers la qualité et la quantité de l'information transmises par les dirigeants des entreprises qui ne disposent pas des comités spécialisés.

Champs de discussion :

Les actionnaires et leurs représentants les administrateurs, attendent des dirigeants qu'ils leur fournissent suffisamment d'informations sur les données comptables et financières, sur la rémunération et le recrutement des dirigeants, sur les projets d'investissement et de désinvestissement, sur les choix stratégiques notamment.

En jouant sur l'information, les dirigeants cherchent à accroître leur latitude discrétionnaire de façon à s'approprier le maximum de rentes en évitant d'être révoqués. En effet, les dirigeants se valorisent sur le marché de travail en investissant dans des projets dont la rentabilité dépend de l'information spécifique contrôlée par les dirigeants, ou en investissant dans des activités caractérisées par une asymétrie de l'information plus importante. Cette stratégie amplifie l'incertitude perçue par les équipes dirigeantes rivales qui seront ainsi moins incitées à remplacer les dirigeants actuels. Ce handicap peut-il être évité grâce à comités spécialisés ?

L'énoncé de l'hypothèse n° 4 :

La qualité et la quantité de l'information transmises par les dirigeants des entreprises qui ne disposent pas des comités spécialisées sont plus satisfaisantes.

Les résultats des tests

Pour mesurer le degré de satisfaction des administrateurs envers la qualité et la quantité des informations transmises par les dirigeants des entreprises qui ne disposent pas des comités spécialisés, nous avons procédé à poser la question suivante :

Q : Si votre entreprise ne dispose pas de comités spécialisés, êtes-vous satisfait de la qualité et de la quantité des informations qui vous sont transmises ?

Nous allons, donc, vérifier l'existence d'une telle relation grâce aux résultats empiriques obtenus suite à notre enquête. Le traitement de ces résultats nous a permis d'obtenir les relations récapitulées dans le tableau suivant :

Tableau 4 : DEGRE DE SATISFACTION DES ADMINISTRATEURS ENVERS LES

		EFFECTIFS	POURCENTAGE	% VALIDE	% CUMULE
	Non	45	76,3	76,3	76,3
	Oui	14	23,7	23,7	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LES DIRIGEANTS

Tableau 5 : DEGRE DE SATISFACTION DES ADMINISTRATEURS ENVERS LES INFORMATIONS TRANSMISES PAR LES auditeurS

		EFFECTIFS	POURCENTAGE	% VALIDE	% CUMULE
	Non	18	30,5	30,5	30,5
	Oui	41	69,5	69,5	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Source : Fait par nos soins à l'aide de l'outil IBM SPSS Statistics version 22.

Il ressort de ces statistiques que les administrateurs des sociétés qui ne disposent pas des comités spécialisés ont beaucoup la confiance dans les informations transmises par les auditeurs à 69,59 % contre 23,27% seulement aux informations transmises par les dirigeants.

Là encore, les dirigeants ne peuvent être retenus comme une source d'information fiable sur laquelle les administrateurs pourraient calquer. Ceux-ci souffrent donc d'une double asymétrie d'information quantitative (pas d'informations diffusées par le réseau de la comptabilité financière) et qualitative (les informations transmises ne servent pas à prendre des décisions et de contrôler les dirigeants). Au vu des résultats précédents, nous sommes, à présent, en mesure de conclure sur notre quatrième hypothèse. En effet,

L'hypothèse n° 4 n'est pas validée.

CONCLUSION

Le présent document a porté sur un échantillon de 59 entreprises dont une grande partie installée sur l'axe Rabat-Casablanca, l'ambition initiale, était de mettre en évidence la contribution de l'audit interne et de contrôle interne à la réduction d'asymétrie d'information dans les entreprises.

D'un côté, on peut constater tout d'abord que certes, nous avons pu obtenir des réponses à la problématique principale de l'impact l'audit interne et de contrôle interne sur la réduction d'asymétrie d'information dans les entreprises.

Nous constatons qu'il existe **une forte corrélation positive** entre l'existence d'un service de contrôle interne, d'audit interne et la qualité de l'information comptable et financière obtenue par les administrateurs des entreprises de notre échantillon. Cette influence est mise en évidence par la valeur très élevée du coefficient de corrélation de Pearson.

Ainsi, nous avons pu apprécier le rôle des comités spécialisés dans la réduction de l'asymétrie d'information dans le domaine de rémunération, de recrutement et le domaine de déroulement des marchés publics nous nous baserons sur le test de corrélation. Et nous avons pu relever, en effet, l'existence d'une **forte relation positive** entre l'existence des comités spécialisés et la qualité d'information concernant ces domaines dans les entreprises sujets de cette enquête.

D'un autre côté, les résultats auxquels nous avons abouti, ont engendré d'autres interrogations qui peuvent faire l'objet des développements ultérieurs. Il apparaît que ce travail aura contribué amplement à mettre en lumière l'impact de l'audit interne et de contrôle interne sur la réduction d'asymétrie d'information dans les entreprises. En extension, l'analyse de la réduction d'asymétrie dans les groupes familiaux mériterait de faire l'objet de nouvelles recherches.

Bibliographie:

- (1) **Akerlof, G.A. (1970)**, «The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism», *Quarterly Journal of Economics*, 488-500.
- (2) **Alexandre H., Paquerot M. (2000)**. Efficacité des structures de contrôle et enracinement des dirigeants, *Finance Contrôle Stratégie*, Vol 3, n°2.
- (3) **Berle et Means (1932)**. *the modern corporation and private property*, Mac Millan, New York, 1932.
- (4) **Charreaux G. (2004)**. *Les théories de la gouvernance : de la gouvernance des entreprises à la gouvernance des systèmes nationaux*, Cahier de recherche du FARGO, Dijon, n°10140101.
- (5) **Charreaux G. (1996)**. Pour une véritable théorie de la latitude managériale et du gouvernement des entreprises, *Revue Française de Gestion*, n°111.
- (6) **David CARASSUS et Nathalie GARDES (2005)**. *audit légal et gouvernance d’entreprise : Une lecture théorique de leurs relations*, Conférence internationale de l’enseignement et de la recherche en comptabilité Bordeaux, 29-35.
- (7) **Depret M-H., Hamdouch A., (2005)**. *Gouvernement d’entreprise et performance in Gouvernement d’entreprise : Enjeux managériaux, comptables et financiers*, pp.39- 79 ; de Boeck
- (8) **Ebondo wa mandzila (2006)**. *La gouvernance de l’entreprise : une approche par l’audit et le contrôle interne*, Le Harmattan. E. p. 82-94.
- (9) **El bouzekri el idrissi, T. (2015)**. *La contribution de l’audit à a bonne gouvernance des entreprises : cas des entreprises marocaines*, *Revue marocaine de commerce et de gestion*, 43-49.
- (10) **El bouzekri el idrissi, T. (2017)**. *Audit interne et la bonne gouvernance des entreprises : Un essai sur les entreprises et établissements publics (EEP) au Maroc – Thèse de doctorat. Université Abdel Malik Assaadi.*
- (11) **Jérôme Caby , Gérard Hirigoyen (2005)**. *Création de valeur et gouvernance de l’entreprise*, page 120-146
- (12) **Lavastre , O. (2001)** *Les Coûts de Transaction et Olivier E. Williamson : Retour sur les fondements. Xième conférence de l’Association Internationale de Management Stratégique 13-14-15 juin 2001.*
- (13) **Paquerot, M. (1996)**. « *Stratégies d’enracinement des dirigeants et prises de contrôle d’entreprises* ». Doctorat en sciences de gestion, Université de Bourgogne 76-114.
- (14) **Williamson O. E., 2002**. *The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract*, *Journal of Economic Perspectives*, American Economic Association, vol. 16 (3), pages 171-195, Summer.